

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17960854>

УДК 622.276.43

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ВЫБУРЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

А.Ш.Каюмов

Ташкентский государственный технический университет, доцент. Phd.

Файзуллаева М.С

Ташкентский государственный технический университет, магистрант.

muxlisafayzullayeva2@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье приведены задача о движение частицы в горизонтальном стволе потока жидкости представляет значительный практический интерес при бурении нефтяных и газовых скважин при выносе разбуренной породы на поверхность земли. Следовательно, изучение проблемы возникающих в процессе промывки горизонтальных скважин и транспортировка частицы выбуренной породы является приоритетной задачей и считается актуальным. Поэтому первостепенное значение приобретает необходимости более глубокого теоретического и экспериментального исследования процесса транспортирования выбуренных частиц горных пород по горизонтальному стволу скважины. Во время транспортировки илама или твердых частиц при горизонтальном бурении необходимо определить скорость витания твердых частиц или скорость твердых частиц, обеспечивающей уравновешенное их состояние. В рассматриваемой статье сделана попытка теоретического определения скорости витания применительно к горизонтальному бурению.

Получено аналитическое решение задачи о распространении возмущения импульса, образованного спуском колонны в раствор скважины. При составлении математической модели процесса учтены локальная составляющая силы инерции, силы трения и гравитации. Приводятся

результаты вычислительного эксперимента по полученному аналитическому решению.

Ключевые слова: гидравлика, бурение, осаждение, твёрдые частицы, расход потока, скорость течения, горизонтальные скважины, вращательный коэффициент, категории МООС, формула Стокса, формула Риттингера, турбулентный поток.

Введение. В настоящее время в мире обеспечение роста добычи нефти и газа будет осуществлено, в основном, за счет увеличения объема и темпов буровых работ и бурения вертикальных и горизонтальных скважин в глубокозалегающих продуктивных горизонтах. Мировой опыт показывает, что проводки горизонтальных скважин и исследование гидродинамическое движение многофазных жидкостей во время вращения внутренней бурильной колонны, и проблемы эффективной промывки скважины изучены недостаточно.

В мире особое внимание уделяется целенаправленному изучению вопросов эффективной промывки горизонтальных нефтяных и газовых скважин и решению других задач, в том числе: разработка теоретических основ для эффективной промывки скважин, транспортировка выбуренных пород в горизонтальном стволе скважины, разработка модели исследования закономерностей движения и структуры выбуренных неоднородных сред, определение профилей потока, распределение концентрации, скоростей потока, определение критической скорости, обеспечивающей взвешенное состояние твердой частицы с учетом силы тяжести на основе теории механики сплошных сред, определить влияние реагента гидрофобного стабилизатора на технологические свойства буровых растворов.

Процесс разбуривание горизонтального ствола сопровождается увеличением объема выбуриваемой долотом породы в единице времени. Так как, породы продуктивной части обладают в основном IV-VI категории твердости по МООС. Поэтому эффективность бурения в таких условиях завесить от качественной очистки забоя скважин и самого бурового раствора от шлама.

Если забой скважины зашламлен частицами породы, то процесс бурения сопровождается подклинками долота, затяжками бурильной колонны, а иногда прихватами. Практикой бурения скважин установлена: если содержание шлама в буровом растворе превышает 5% по объему, это грозит аварией [1; 7].

Наличие значительного объема шлама на забое приводит к снижению скорости бурения. Это может вызвать ошибочное мнение о том, что долотом вскрыты более твердые или абразивные породы [2; 6]. В действительности в таких случаях часто имеет место многократное (повторное) измельчение шлама,

после чего шлам выносится потоком бурового раствора. Все это требует дополнительных затрат времени и средств, несмотря на строгое соблюдения режима промывки и параметра бурения скважин [5; 8].

Материалы и методы

Данная статья посвящена проблеме очистки забоя скважин от шлама при бурения горизонтальных стволов в продуктивной части пласта.

Рассмотрим основной механизм процесса выноса бурового шлама на дневной поверхности. В восходящей части потоке твердая фаза частиц горной породы будет двигаться вверх со скоростью:

$$V_0 = V_n - V_{\text{ч}}, \quad (1)$$

если скорость потока в кольцевом пространстве V_n превышает абсолютную скорость движения частиц $V_{\text{ч}}$. Чем выше скорость циркуляционного потока, плотность и вязкость бурового раствора, тем больше интенсивность осуществляется гидротранспорт шлама.

Таким образом, чтобы выбрать среднюю скорость потока, транспортирующую частиц в кольцевом канале, следует известной скорости v_n определить $v_{\text{ч}}$. Движение частице в кольцевом происходит под действием горизонтального потока и вертикальной Архимедовой силы и поэтому оно является двумерным. Поэтому следует использовать уравнение движения частиц в горизонтальном и вертикальным направлениях.

Введем систему координат XOY , где начало координат установим в неподвижной точке O , ось OX направим в сторону движение потока жидкости, OY перпендикулярна к ней (рис. 1).

Рис. 1. Движения частиц в горизонтальном и вертикальным направления

При наличии Архимедовой силы движение частицы является двумерным, причем преобладающее движение происходит по направлению действия потока жидкости. Вертикальное (по оси OY) движение частицы происходит под действиями сил трения по закону Стокса и Архимедовой силы. На Рис. 2 представлено изменение скорости частиц по времени t (секунд) свободном ее движении по каналу ($0 < t < t_0$) и вдоль него ($t_0 < t < t_1$).

Рис. 2. Изменение перемещение (а) и скорости частицы (б) от времени t (секунд) по направлению движения потока для различных значений коэффициента трения f : 1 - $f=0,1$; 2 - $f=0,2$; 3 - $f=0,3$; 4 - $f=0,4$.

Результаты и обсуждение. Из графиков видно, движение частицы вдоль стенки канала постоянная и с ростом коэффициента трения перемещение и скорость снижаются.

Однако скорость циркуляции должна быть ограничена сверху, чтобы избежать размыв ствола, больших потерь напора, значительного превышения гидродинамического давления в скважине над гидростатическим давлением. При снижении скорости потока в кольцевом пространстве часто наблюдается структурный режим течения [4; 9].

При таком режиме течения бурового раствора, вследствие параболической формы профиля скоростей, на частицы шлама действует так называемый опрокидывающий момент и они перемещаются к стенкам, где скорость течения имеет свое наименьшее значение. В таких случаях частицы могут оставаться без движения или скользить вниз, присоединяться другими частицами.

Могут быть и более существенные причины снижения транспортирующей способности бурового раствора вследствие уменьшения скорости восходящего потока, что также приводит к ухудшению очистки скважины от шлама. Чаше всего это наблюдается в кавернах, в которых снижение скорости восходящего потока способствует накоплению в них шлама.

Осуществление выноса шлама в таких случаях увеличением производительности бурового насоса оказывается малоэффективным вследствие

редкого увеличения гидравлических сопротивлений и проявления других негативных явлений. Для предотвращения таких осложнений обычно увеличивают плотность бурового раствора.

Увеличение плотности при бурении горизонтальных стволов в аномально низких пластовых условиях приводит к загрязнению пласта в результате поглощения бурового раствора.

При поглощении бурового раствора скорость восходящего пласта также снижается и вновь создаются условия, при которых шлам не выносятся из ствола скважины. Для предотвращения данной проблемы нами предлагается совершенствовать гидравлическую программу промывки скважин путем ведения в нее переменности массы частицы в потоке бурового раствора в стволе скважин [10; 11].

Этот путь является наиболее рациональной и простой для проведения расчета параметров потока.

Согласно основному уравнению динамики переменной массы абсолютная скорость частиц по И.Б. Мешерскому изменяется следующим образом:

$$v_{\text{ч}} = v_{\text{ач}} \cdot \left(1 + \ln \frac{M_0}{M}\right), \quad (2)$$

где $v_{\text{ач}}$ – абсолютная скорость частицы соответственно с массами M и M_0 .

Если массы частицы не изменяются ($M = M_0$), то $v_{\text{ч}} = v_{\text{ач}}$. При возрастании массы частицы в результате слипания ($M > M_0$), абсолютная скорость ее снижается, а относительная (скорость осаждения) согласно (1) – возрастает.

Поэтому фактическая скорость подъема шлама меньше теоретической и соотношение (1) следует заменить следующим:

$$V_0 = (V_{\text{п}} - v_{\text{ач}}) \cdot \alpha, \quad (3)$$

где α – коэффициент значение которого больше единицы, приводится в работе [3].

Скорость осаждения зависит от реологических характеристик раствора, режима течения и размеры частиц. Для определения расчетного диаметра обломков выбуренной породы шарошечным долотам предлагается формула [3].

$$d = 0,56 \cdot \sqrt{(t - b) \cdot l}, \quad (4)$$

где t – максимальный шаг зубьев шарошки; b – ширина зубьев шарошки; l – высота зубьев шарошки.

Скорость осаждения (проскальзывания) частицы жидкости при ламинарном режиме определяется по формуле Стокса, а при переходном режиме течения от ламинарного к турбулентному – по формуле Риттингера:

$$V_o = K \cdot \sqrt{d \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} - 1 \right)}, \quad (5)$$

где ρ_1 и ρ_2 – плотность частицы породы и бурового раствора; K – коэффициент, значения которого равна 50 и 40 соответственно для частицы шаровой формы и в форме правильных многоугольников [12; 13].

На рис. 3 представлены траектории движения частицы в кольцевом канале для различных значений параметра ε до момента контакта ее с внутренней поверхностью канала. Параметр ε существенно влияет на закон перемещения частицы вдоль оси канала, что указывает на возможность достижения эффективной транспортировки частицы вдоль оси канала без контакта ее со стенкой канала путем выбора необходимого значения параметра ε .

Необходимо отметить, что приведенные расчетные величины испытывают незначительные колебания и могут быть различными на разных участках горизонтального ствола скважины. Поэтому вынос частицы переменной массы в стесненном восходящем потоке при наличии каверны в стволе скважины носит случайный характер. Действительно, для обеспечения выноса частиц на дневную поверхность V_o должна быть больше от V_n , чем на 13-14 % [2].

Рис. 3. Траектория движения частицы в кольцевом канале при $v_n=1$ м/с и различных значениях параметра ε (1/с):

1 - $\varepsilon=0,01$; 2 - $\varepsilon=0,03$; 3 - $\varepsilon=0,05$; 4 - $\varepsilon=0,07$; 5 - $\varepsilon=0,1$.

Вывод. На основании изложенного можно рекомендовать следующие рекомендации, направленные на улучшение процесса очистки горизонтальной части ствола скважин от шлама:

- необходимо расчетным путем определить эффективный размер частицы шлама, которого можно вынести на поверхность по установленной гидравлической программе промывки;

- при наличии осадки шлама, необходимо провести промывку скважин потоком газожидкостной смесью или с использованием вязко-пластичной смесью;
- при отсутствии выноса частиц расчетного размера следует увеличить время промывки ствола скважин в 2-3 раза;
- результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния реологических параметров на процесс транспортирования шлама по наклонно-направленному и горизонтальному участку ствола скважины;
- получена формула скорости витания твердой частицы при горизонтальном бурении;
- теоретические разработки по определению критической скорости, обеспечивающей взвешенное состояние твердой частицы с учетом силы тяжести и силы сопротивления.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Шакиров А.А., Каюмов А.Ш. Определение скорости частицы во взвешенном состоянии при бурении горизонтальной скважины// Вестник ТашГТУ. - Ташкент, 2015. №3. - С. 197-200.
2. Бозоров Ж.Т., Каюмов А.Ш., Ёдгоров Н., Амиркулов Н.С., Мукольянц А.А. Исследование влияния реагента гидрофобного стабилизатора на свойства буровых растворов// журнал European Applied Sciences. – Stuttgart (Германия), 2015. №11. - С. 46-50.
3. Каюмов А.Ш., Абдукаримов М.М. Гидродинамические движение промывочных растворов при бурении скважин// Сборник трудов Республиканской научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационных технологий химической, нефтегазовой и пищевой промышленности» - Ташкент, 22-23 ноября 2018. - С. 63-64.
4. Умаров А.И., Хусанов И.Н., Шакиров А.А., Муртазаев А.М. Изучение процессов транспортирования частиц в растворе применительно к бурению горизонтальных скважин. // Сборник II республиканская научно-техническая конференция «Проблемы бурения, заканчивания и капитального ремонта скважин». - Т.2018. С.68-71.
5. Каюмов А.Ш. Исследование закономерностей изменения гидродинамического сопротивления в скважинах //X Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития образования, науки и технологий» г. Москва, 30 мая 2019 г. –С.142-145.